

BO'LAJAK KASB TA'LIMI O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHNIG NAZARIY TAHLILI VA UNING HOZIRGI HOLATI

Xakimova Farida

Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti
2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7319667>

Annotatsiya. Bu maqolada bo'lajak o'qituvchini tayyorlashga kasbiy va pedagogik faoliyat haqidagi bilimlar tizimlari; ustida shaxsiy rivojlanish va kasbiy pedagogik faoliyatni takomillashtirish ehtiyojlari, unda tamoyillar, bosqichlar, yondashuvlar va omillarni keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kasb, innovatsion faoliyati, bosqichlari, pedagogik sharoitlari, nazariy model, ta'lim tizimi, zamonaviy, kompetentli.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Аннотация. В данной статье рассмотрены системы знаний о профессионально-педагогической деятельности для подготовки будущих учителей; о потребностях личностного развития и совершенствования профессиональной педагогической деятельности, в ней упоминаются принципы, этапы, подходы и факторы.

Ключевые слова: профессия, инновационная деятельность, этапы, педагогические условия, теоретическая модель, образовательная система, современная, компетентная.

THEORETICAL ANALYSIS OF TRAINING OF TEACHERS OF FUTURE VOCATIONAL EDUCATION AND ITS CURRENT STATE

Abstract. In this article, the systems of knowledge about professional and pedagogical activities for the training of the future teacher; on the needs of personal development and improvement of professional pedagogical activity, principles, stages, approaches and factors are mentioned in it.

Key words: profession, innovative activity, stages, pedagogical conditions, theoretical model, educational system, modern, competent.

KIRISH

Bugungi kunda inson faoliyatining barcha jabhalariga yangi texnologiyalar joriy etilayotgan bir paytda ularning kasb-hunar ta'limi tizimiga ta'siri alohida ahamiyat kasb etmoqda, chunki aynan aynan zamonaviy ishlab chiqarish uchun yuqori malakali ishchilarning asosiy yetkazib beruvchisi hisoblanadi. Xodimlarni tayyorlash sifati bevosita kasb-hunar ta'limi o'qituvchisining tayyorgarlik darajasiga bog'liq. zamonaviy kasb-hunar ta'limi o'qituvchisini tayyorlash murakkab ilmiy va amaliy muammo bo'lib, bu uning faoliyatining yaxlit tuzilishi bilan bog'liq. Kasb-hunar ta'limi o'qituvchisining faoliyati muhandislik va pedagogik ishlarning uyg'unlashuvidir. arhaqiqat, kasb-hunar ta'limi o'qituvchisi – kasb-hunar ta'limi tizimida o'quvchilarni kasbga tayyorlash bo'yicha pedagogik, tarbiyaviy, ishlab chiqarish, tashkiliy-metodik faoliyatni amalga oshiruvchi oliy ma'lumotli mutaxassis.

METOD VA METODOLOGIYA

Kasb tushunchas maxsus tayyorgarlikni talab etuvchi, inson doim tajribadan o'tgazuvchi va unga yashash uchun manba bo'lib xizmat qiluvchi mashg'ulotdir. Kasb bir xil faoliyat bilan shug'ullanuvchi kishilarni birlashtiradi va bu faoliyat ichida ma'lum aloqalar va axloq normalari

o'rnatiladi. Kasbiy faoliyat samaradorligining shartlaridan biri mutaxassisning kasbiy tayyorligi hisoblanadi. Mashhur rus psixologi I.K. Platonovning fikriga ko'ra, "kasbiy tayyorgarlik - bu o'zini kerakli kasbiy faoliyatni bajarishga qodir va tayyorgarlik ko'rgan deb hisoblovchi va uni bajarishga intiluvchi shaxsning subyektiv holatidir. Kasbiy tayyorgarlik - maxsus nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek, ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'zlashtirish asosida shaxsning kasbiy faoliyatni olib borishga nisbatan fiziologik, psixologik va jismoniy tayyorgarlik darajasi. Kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish - DTS talablari asosida shaxsda maxsus nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish, bo'lajak mutaxassisni kasbiy faoliyatni mavaffaqiyatli olib borishga nisbatan fiziologik, psixologik va jismoniy tayyorlanish jarayonidir. Kasbiy tayyorlash bo'lajak kasb ta'lim mutaxassisning kasbiy faoliyat talablarni o'zlashtirish, individuallashtirish demakdir. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari kasbiy moslashuv murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanib, uning negizida muayyan kasb bo'yicha muvaffaqiyatli ishlashni ta'minlovchi imkoniyatlar, shaxsning yo'nalganligi, kasbiy bilim, ko'nikma va malaka, kasbiy sifatlari, mehnat tajribasi ham asosiy mezonlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish omillari va shart-sharoitlari O'zbekiston Respublikasi mehnat va ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirishning strategik rejalarini ishlab chiqishda mutaxassislarning kasbiy tayyorgarlik darajasi hamda faoliyat talablariga moslasha olish qobiliyatini shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'z navbatida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish jarayoni samaradorligini oshirish bilan bog'liq quyidagi vazifalarni hal qilish zaruratini keltirib chiqaradi:

- bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish mazmunini pedagog mutaxassislar tayyorlashga qo'yiladigan mehnat bozorining zamonaviy talab va takliflariga asoslanib belgilash;
- kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni sifatli o'zlashtirishning innovatsion potensialini shakllantiruvchi pedagogik-psixologik omillar va shart-sharoitlarni aniqlash;
- tizimli yondashuv asosida ijodiy hamkorlik muhitiga asoslangan kasbiy moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlarini belgilash va amaliyotga tadbiiq etish;
- bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirishning ijtimoiy-pedagogik jihatlari, nazariy masalalari va talabalarning mustaqil ta'limi uchun xizmat qiluvchi yangicha nashrlar, elektron darliklar, o'quv-metodik majmualar ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish.

TADVIQOT NATIJASI VA MUHOKAMA

Ma'lumki, bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy moslashtirish aniq maqsadga yo'naltirilgan, tizimli jarayon hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik-psixologik tadqiqotlarda bo'lajak mutaxassislarni kasbiy moslashtirish jarayonining bosqichlarini turlicha tavsiflanadi. Bo'lajak o'qituvchilarda psixologik-pedagogik, uslubiy va amaliy ko'nikmalar tizimini shakllantirishda, bu quyidagi sharoitlarda mumkin: darslarni o'quvchilarning mustaqil ijodiy ishlari bilan bog'lash; metodologik, nazariy va nisbati yoshlar bilan tarbiyaviy ishlarni tashkil etish muammosi bo'yicha amaliy masalalar maktab o'quvchilari; nazariy va amaliy materiallar yuzasidan fikr-mulohazalar ombinatsiya talabalar tomonidan ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirishda repetitor sifatida pedagogik faoliyat olib boradigan oliy ta'lim muassasasida o'quv mashg'ulotlarini organish.

Bo'lajak kasb ta'lim o'qituvchilarini takomillashtirishning asosiy mutaxassislar tayyorlashga kompetensiyaga asoslangan yondashuvlar bo'lib, u o'quvchilarning jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishi va kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini belgilaydigan umumiy va kasbiy

kompetensiyalarni rivojlantirishdan iborat. Bo'lajak mutaxassis quyidagi umumiy vakolatlarga ega bo'lishi kerak:

- standart va nostandart vaziyatlarda qaror qabul qilish va ular uchun javobgar bo'lish qobiliyati;
- kasbiy vazifalarni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni izlash va ulardan foydalanish;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish;
- jamoada va jamoada ishlash, kasbiy faoliyatda o'zgaruvchan texnologiyalar sharoitida harakat qilish;
- o'z-o'zini tarbiyalash bilan shug'ullanish va hokazo.

XULOSA

Bolajak kasb ta'lim o'qituvchisi innovatsion texnologiyalarga asoslanib darsni tashkil etar ekan, ular o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyati orqali amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchilar faoliyatini o'z ichiga oladi. O'qituvchining faoliyati o'quv materialini bayon qilish, o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e'tiqodini shakllantirish, o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. O'z ishiga ixlos bilan qaragan o'qituvchida chinakkam ehtiros bo'ladi. Ma'lumki, har bir dars mavzusini o'rganishda o'ziga xos texnologiya, usul va vositalarni tanlashga to'g'ri keladi. O'qitish jarayonida yuqori natijaga erishish uchun dars jarayonini oldindan ketma-ketligini mo'ljallash kerak bo'ladi. Bunda o'qituvchi predmetning o'ziga xos tomonlarini, o'quv jarayonini va sharoitini, o'quvchilarning ehtiyojini va imkoniyatlarini, bilim saviyasini, sharoitga qarab ishlatiladigan texnologiyalarni tanlashi lozim.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Tankidiy taxli, kat'iy tartib-intizom va shahsiy zhavobgarlik – xar bir raxbar favoliatining kundalik koidasi by'lishi kerak. - T.: "Hzbekiston". – 2017.– 102b.
2. S.T.Turgunov, B.Kh.Doniyorov, D.M.Otazhonova "Y'kituvchilarning kasbiy competentligini rivozhlantirishda ta'lim moissasasi raxbarlarining functional vasifalari" T.: 2011. 51-58 b.
3. Uzbekiston Republicsi Presidenti. 2017 yil 07.02.dagi "Hzbekiston Respublikasi yanada rivozhlantirish biyicha Harakatlar strategysi ty'grizida"gi PF-4947-sonli Farmoni.
4. Uzbekiston Respublikasining Constitution. Tashkent. Hzbekiston. 2003. 35 b.
5. Y'zbekiston Respublikasining «Ta'lim ty'grizida»gi Konuni.,-T.:Y'zbekiston. 1997
6. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, -T.:Hzbekiston. 1997
7. Innovation ta'lim tekhnologilari / Muslimov N.A., Usmonboeva Inoyatov U.I., Muslimov N.A., va boschk. Pedagogy (nopedgogic oliy ta'lim moissalari uchun) - TDPU. 2013.
8. Inoyatov U.I., Muslimov N.A., va boshk. Pedagogy: 1000 ta savolga 1000 ta zhabob:- Toshkent, "Ilm-Ziyo" nashriet. 2012.
9. Ishmuhamedov R. Talimda innovation. – T.: "Fan va technologilar" nashrieti, 2010.
10. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'quvchilarini kasbiy shakllantirish / Monografiya. – T.: Fan, 2004.

11. Muslimov N.A., va boshkalar. Kasb ta'limi ўqituvchilarining kasbium kompetentligini shakllantirish texnologisi/ Monograph. – T.: "Fan va texnologiya" nashrieti, 2013.
12. Muslimov N.A., Usmonboeva M.X., Sayfurov D.M., Tўraev A.B. Pedagogue competent and creative asoslari – Toshkent, 2015.
13. Муслимов Н.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини касбий шакллантириш / Монография. – Т.: Фан, 2004.
14. Муслимов Н.А., ва бошқалар. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш технологияси/ Монография. – Т.: “Фан ва технология” нашриёти, 2013.
15. Сафарова “Истикболдаги таълим мазмунини модернизациялашнинг дидактик асослари” Т.: 2009. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804 Academic Research, Uzbekistan 795 www.ares.uz
16. Ш.Пўлатов “Таълим менежменти, ёхуд таълим муассасасини илмий-методик бошқариш стратегияси” Т.: 2019.
17. Б.Зиямухамедов “Педагогика” Т.: 2014. 171-177 б.
18. Эрнazarova Г. О., & Исламова М. Ш. (2019). Совершенствование подготовки к профессии учащихся профессиональных колледжей на основе акмеологического подхода. Pedagog
19. Хамидов Ж.А. Бўлажак касб таълими ўқитувчиларини тайёрлашда ўқитишнинг замонавий дидактик воситаларини яратиш ва қўллаш технологияси: Педагогика фанлари бўйича докторлик (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент: 2017.

Интернет ресурслар

20. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi: www.edu.uz.
21. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi: www.uzedu.uz
22. www.eduportal.uz, www.multimedia.uz.
23. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Bosh ilmiy-metodik markaz: www.bimm.uz
24. Toshkent davlat pedagogika universiteti huzuridagi xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi: www.giu.uz